

استخدام الباحثين لأدوات الإعلام البليوجرافي في مجال المكتبات والمعلومات في مصر في الفترة من 1995-2005

المستخلص:

هدفت الدراسة فيما يتعلق بالدراسة التقييمية :

1- دراسة أدوات الإعلام البليوجرافي العربية والأجنبية في مجال المكتبات والمعلومات دراسة تقييمية .

2- الخروج بقائمة بليوجرافية بأدوات الإعلام البليوجرافي المتخصصة (الراجع منها والجاري)

في المجال ، كأداة يُقصد بها خدمة الباحثين عند مراجعتهم الإنتاج الفكري في موضوعات اهتمامهم.

3- تقديم أداة بليوجرافية جديدة ؛ هي : قاعدة بيانات عروض الرسائل الجامعية المتخصصة

في مجال المكتبات والمعلومات .

3- تطوير خدمات البحث والاسترجاع الوثائقي في مجال المكتبات والمعلومات وإتاحتها للباحثين

بصورة أفضل .

وهدفت الدراسة فيما يتعلق بالدراسة الميدانية :

1- التحقق من طبيعة الإفادة الفعلية للباحثين من أدوات بحث الإنتاج الفكري في تخصص المكتبات

والمعلومات في مصر .

2- التعرف على أفضل أدوات بحث الإنتاج الفكري المتاحة للباحثين في مجال المكتبات والمعلومات .

3- التعرف على أهم المعوقات التي يلقاها الباحثون حال استخدامهم تلك الأدوات .

4- التعرف على مدى اهتمام الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات بالمراجعات العلمية إعداداً وإخراجاً .

5- الوقوف على الاتجاهات الزمنية والموضوعية للرسائل الجامعية المعروضة بدوريات التخصص.